

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Печенюк І.

*кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри,
Національний університет оборони України (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0000-0001-5790-130X>*

Філіпов В.

*кандидат історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник кафедри,
Національний університет оборони України (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0000-0002-4017-4895>*

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF SOCIO-POLITICAL THOUGHT IN UKRAINE: HISTORICAL ASPECT

Pecheniuk I.

*Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Professor of the Department,
The National Defense University of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0001-5790-130X>*

Filipov V.

*Candidate of Historical Sciences, Docent, Leading Researcher of the Department,
The National Defense University of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-4017-4895>*

Анотація

Стаття присвячена особливостям розвитку суспільно-політичної думки в Україні в умовах її історичного функціонування. На основі аналізу різних документів, матеріалів і праць встановлено, що українська суспільно-політична думка на різних етапах її розвитку порушувала низку питань, від вирішення яких залежав подальший поступ суспільства. Історичні події, які відбувалися в українському суспільстві, саме існування державності та функціонування національної суспільно-політичної думки завжди були підґрунтям для роздумів і критичного осмислення політичних процесів. Адже через критичне сприйняття й осмислення свого минулого, страхуємо себе сьогодні, і на майбутнє від допущених раніше помилок, тобто навчаємося у наших попередників.

Abstract

The article is devoted to the peculiarities of the development of socio-political thought in Ukraine in the conditions of its historical functioning. Based on the analysis of various documents, materials and works, it was established that socio-political thought at various stages of its development in Ukraine raised a number of issues, the solution of which depended on the further progress of society. Historical events that took place in Ukrainian society, the very existence of statehood and the functioning of national socio-political thought have always been the basis for reflection and critical understanding of political processes. After all, through critical perception and understanding of our past, we insure ourselves today, and for the future – of mistakes that were made before, that is, we learn from our predecessors.

Ключові слова: державність, історичні події, соціальні процеси, суспільно-політична думка, український народ, українське суспільство.

Keywords: statehood, historical events, social processes, socio-political thought, Ukrainian people, Ukrainian society.

Вступ. В умовах збройної агресії Російської Федерації проти суверенної України, остання навіть за таких умов може досягти певних успіхів у своєму соціально-економічному розвитку маючи власну суспільно-політичну думку, засновану на цінностях, які поділяє більшість суспільства.

Стимулюючи певні позитивні зміни в суспільній свідомості, суспільно-політична думка роз'яснює сутність процесів, які відбуваються в суспільстві, допомагає з'ясувати й усвідомити цілі, завдання та особливості розвитку держави, її життєздатність, наявність відповідного зв'язку з національними цінностями, з психологією і світоглядом нації.

Сучасне суспільство потребує нових орієнтирів реальної модернізації, тому зрозуміло, що кожен на-

род сам обирає свій спосіб руху, спираючись на цивілізаційний досвід і власні історичні надбання. У сучасних реаліях функціонування українському суспільству притаманна наздоганяюча модель модернізації, мета якої полягає у створенні ринкового, демократичного громадянського суспільства.

Процеси, що нині відбуваються в українському соціумі, суспільстві, кваліфікуються як трансформаційні як за суттю, так і за спрямованістю. Вони чітко виявляють низку проблем, серед яких визначено проблему структурно-цивілізаційного вибору, відповідність культурно-історичним перетворенням.

Український соціум є соціально історичною системою у структурі європейської цивілізації, яка, у свою чергу, також являє собою історичну систему,

щоправда вищого ієрархічного рівня. Історична система має бути інтегрованою мережею економічних, політичних і культурних процесів, що утримують її як цілісну систему.

Україна як історична система, повністю або частково, також зазнавала впливу неєвропейських історичних систем, насамперед південної та східної. Цими обставинами, не в останню чергу, і пояснюється сучасний регіоналізм, як відбиток впливу різних цивілізаційних історичних систем.

Кожний новий крок суспільства, у соціокультурному розвитку спонукає до визначення у ставленні стосовно своєї історії, набутого досвіду, що дістався у спадок від минулих поколінь. Існує пряма залежність між масштабністю тих соціокультурних завдань, які ставить перед собою суспільство, і глибиною та розмахом осягнення всього попереднього історичного поступу. Чим глибші зміни, які передбачається здійснити, тим відповідальнішим має бути ставлення до історичного досвіду наших попередників. Історичний досвід минулого – це не тільки досягнення, але й прорахунки предків, його належить покласти в основу розвитку народу.

Мета статті – проаналізувати та з'ясувати особливості відродження та формування національної історичної пам'яті. Звернення до історичних подій минулого, до історії української суспільно-політичної думки, пробуджує громадянські та національні почуття, формує певний духовний стрижень, роблячи нас історично відповідальними у цьому поступі.

Нині українці народжуються як сучасна нація та народ, який починає усвідомлювати себе в етнічному багатоголосі сучасного світу. Усе це неможливе без усвідомлення власної історії, без прогнозування свого майбутнього, тому що це наша власна, переповернена різними точками зору й емоціями, білими та чорними, а то й кривавими плямами історія.

Відродження історичної пам'яті має на меті звернення до нашої історії, звертаючись до якої, ми пробуджуємо її дієвість, розкриваючи згадки в її подіях зміст та смисли, збагачуємося нашою історією, історичними знаннями, отримуючи підґрунтя для свого сьогодення та орієнтири на майбутнє.

Теоретичне підґрунтя. Перші праці, що з'явилися на початку 1990-х років, були присвячені насамперед витокам суспільно-політичної думки щодо сучасної української державності, це дослідження В. Потульніцького, О. Семківа, Б. Кухтита та ін.

Потреби вивчення нових реалій не могли фокусуватися виключно на історії політичної думки, тому поступово аналізувалися ті зміни, які відбулися у соціумі, знайшли відображення у працях В. Бабкіна, О. Бабкіної, В. Бортнікова, В. Горбатенка, О. Дем'янчука, М. Кармазіної, М. Михальченка, С. Наумкіної, Ф. Рудичата.

З'явилися праці, присвячені аналізу етнополітичних чинників формування сучасної української нації, а саме: О. Антонюк, С. Асланова, І. Кресіна, Я. Калакури, О. Картунова, В. Котигоренко, О. Майбороди, І. Рафальського, С. Римаренко та ін.

Дослідження трансформаційних процесів, які відбулися у державі, та зміни політичних режимів

знайшло своє відображення у наукових розвідках В. Бурдяка, Ю. Мацієвського, А. Романюка, О. Фісун.

Проблеми впливу різних груп інтересів, формування олігархічних кланів допоки що залишаються поза межами суспільно-політологічного аналізу, за винятком окремих наукових праць А. Колодій, О. Лісничук та ін.

Дослідженням суспільно-політичної думки та аналізом досвіду її модернізації порівняно з іншими країнами, займалися В. Горбатенко, Г. Зеленько, О. Кіндратець, а вивчення суспільно-політичної теорії держави продовжують – А. Матвієнко, В. Співак, Н. Хома.

Окремо відзначимо праці, в яких зазначені процеси на перетині політичної та історичної наук досліджують Т. Бевз, М. Вегеш, Ю. Макар, І. Печенюк, В. Яремчук. Ці дослідження сприяли формуванню сучасного різностороннього суспільно-політичного дискурсу.

У 2000-х роках появилися праці В. Денисенко, В. Корнієнко, В. Осіна, М. Остапенко, Н. Ротаря, Л. Угринта, присвячені методології суспільно-політологічних досліджень [1; 5; 7; 10]. Зросло розуміння необхідності вивчення і сучасних суспільно-політичних процесів з активним залученням математичного моделювання, а також навичок оброблення статистичного матеріалу й інших методів, що може вивести соціально-політичну науку на значно вищий рівень, який передбачає передусім опору на інтерпретації емпірики.

Методи дослідження. Для вирішення поставленої мети були використані науково-теоретичні та методичні джерела, а також загальнонаукові та спеціальні історичні методи наукового дослідження, зокрема аналізу і синтезу, порівняння й узагальнення.

Результати й обговорення. Після того, як у 988 р. відбулося хрещення Русі, християнська філософія понукала пошуків і активний інтерес до пізнання світу. Посилюється науковий інтерес до філософії, соціально-політичних вчень, зростає прагнення розкрити, глибше пізнати всі процеси не тільки історичного розвитку суспільства, а й формування державності, усвідомлення місця і ролі людини у цих історичних процесах.

У IX–XII ст. на Русі почало формуватися й розвиватися феодальне суспільство. Водночас активно розвивалися не тільки державність і право, починають інтенсивно формуватися політичні погляди, наука, література, історія, філософія тощо. Соціально-політичні погляди у Русі, прагнули відобразити інтереси етносів та їх насущні потреби [1; 5; 19].

Появі цікавої та оригінальної сучасної літератури про суспільство на той час сприяло саме християнство, яке викликало активний інтерес і бажання вирішити питання в сфері політики, релігії, моралі, соціальних відносин та обґрунтувати важливе й особливе становище Русі у світовій співдружності усіх народів і країн [11].

Тогочасна теоретична думка активно намагалася усвідомити джерела та передумови інтенсивного розвитку, становлення і функціонування держа-

вності Русі, принципи, закони та особливості функціонування суспільного життя у його різних проявах [19].

Русь існувала як важливий своєрідний міст між Заходом і Сходом. Це створювало можливість активного, широкого й інтенсивного спілкування давньоруської культури з культурою Заходу і Сходу та сприяло активному всебічному збагаченню обох світів.

Русь і козацька держава – Запорозька Січ – стали символом українства. Запозичуючи наукові знання з античності, інших існуючих держав, тогочасні прогресивні діячі, які діяли у Русі, активно намагалися та прагнули заснувати особисті, власні філософські та соціально-політичні школи [1]. Вся історія суспільно-політичних ідей, які існували в Україні, мала свої особливості, пов'язані з відсутністю упродовж багатьох століть власної державності, чвар і національно-територіальної роздільності.

Процес становлення українського козацтва і державності у XV – першій половині XVII ст. спонукає до формування демократичних принципів соціального устрою, обумовлює створення власної української державності – Запорозької Січі.

У середині XVI ст. розгорнувся активний рух за утворення української державності під час визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Соціально-економічний, політичний і духовний прогрес, який почався ще у другій половині XV ст., безумовно сприяв інтенсивному культурному та духовному розвитку українського народу [7].

Період XVI – початок XVII ст. вирізняється різкою активізацією суспільного та інтелектуального життя, інтенсивним розвитком національно-патріотичних ідей, в яких знаходить своє відображення широкий протест проти соціального гноблення українського народу [5].

Кінець XVI – початок XVII ст. – період інтенсивного пробудження національної свідомості, духовного піднесення українського народу, що активно сприяло розгортанню українського руху за національне визволення. У цей період Україною широко прокотилася хвиля багатьох селянсько-козацьких виступів і повстань під проводом Криштофа Косинського, Северина Наливайка та інших ватажків, які згодом переросли в активну національну визвольну боротьбу всього українського народу під керівництвом Богдана Хмельницького. Тоді ж, у освічених колах визріває переконання, що примусові полонізація та покатоличення в українському суспільстві загрожують самому національному існуванню народу, що польсько-католицькій експансії треба протиставити свою, вітчизняну, національну систему моральних і духовних цінностей, свою самобутню культуру тощо [7].

Вирішення цих проблем було можливим завдяки активному й інтенсивному поширенню своєї писемності, національної освіти народу, відкриттю шкіл, створенню політичних, історичних творів, підготовці національних вчителів, учених тощо. Тяга до знань, осмислення свого існування, свого місця в суспільному житті сприяє всебічному пробудженню свідомості всього народу [5].

Культурно-національне, інтелектуальне відродження в Україні, на той час відбувалося у надзвичайно складних умовах – переважна частина українських земель упродовж XIV–XVI ст. перебувала під владою Польщі, Литви та інших держав. Соціальне поневолення всього українського народу поєднувалося з національно-духовним – коли принижувалися та викорінювалися місцева національна культура, мова, звичаї, православне сповідання. Католицизм і унія інтенсивно та цілеспрямовано використовувалися польською шляхтою, які стали тією підступною зброєю, з допомогою якої вони намагалися поневолити українців. В умовах протистояння різновидів християнської релігії в Україні православна релігія здебільшого іменувалася як руська віра.

Гуманізм епохи Відродження ознаменував у Європі становлення нових суспільно-політичних відносин. Гуманістичні ідеї проникали в Україну, носієм яких була інтелігенція [4]. Ідеї цієї епохи – гуманізм і просвітництво знайшли сприятливі умови в Україні, які набували певних особливостей у відродженні української національної культури, формуванні власної ідеології боротьби проти католицької експансії, соціального та національного поневолення.

Водночас поширювалося книгодрукування, національна освіта, знання та прогресивні ідеї. Особливу увагу у цей час приділяли формуванню та вихованню у людей почуття своєї власної гідності, патріотизму, відданості національним звичаям, батьківській вірі, мові, культурі. Йде інтенсивний процес заснування шкіл. Вслід за Острозькою школою під тиском українських прогресивних сил відкривалися національні братські школи в Рогатині, Перемишлі, Луцьку, Вінниці, Кам'янець-Подільському, Кременці, Полтаві, Києві та інших містах [9].

У 1576 р. в Острозі (давньому культурному центрі Волині) виник свій національний культурно-освітній осередок, а вже пізніше, з переміщенням центру суспільно-політичного та культурного життя у Київ, на базі кількох освітніх осередків, у 1615 р. була започаткована Київська братська школа. Започатковувану в Острозі справу національної освіти продовжили братські школи, які виникли на той час у Львові, на Волині, Поділлі, Слобожанщині та ін. У кінці XVII – на початку XVIII ст. утворився освітній осередок – колегіум на Слобожанщині – у Харкові [11; 17].

У 1620 р. гетьман Війська Запорозького Петро Сагайдачний відродив Київську митрополію і всю православну ієрархію. У той час суттєво зріс вплив Києво-Печерської лаври, навколо якої гуртувалися вчені, політичні діячі, духовенство. Культурними осередками Києва стали Київська братська школа та братство українських вчених при Києво-Печерській лаврі зі своєю школою, навколо яких об'єдналися ремісники, духовенство, купецтво та козацтво, тобто представники різних верств населення [10; 13; 17].

У розвитку тогочасної української соціально-політичної думки значне місце належить Степану Климовському, філософу і гуманісту, письменнику, просвітнику. У своїх працях «Про правосуддя нача-

льствующим, правду і бадьорість їх» і «Про смиренність найвищих» автор чітко розкриває, пояснює і обґрунтовує ідеал державно-політичного устрою, який відстоював би інтереси селянства і козачих низів у душі гуманізму і демократизму [15].

В нових умовах, коли Лівобережжя, Слобожанщина та Запорожжя входили до складу Московії (феодално-кріпосницької монархії), а згодом Російської імперії, коли українська старшина, козацькі низи та селяни були обмежені у правах і привілеях, С. Климовський виступив за обмеження влади монарха й обґрунтував місце і роль правди та істини у державі. Він розкрив духовні, політичні та моральні аспекти правди, прагнучи довести необхідність підкорення волі самого монарха правді, оскільки Бог є абсолютною всесильністю, то правді як Богу, підвладні всі начальники, в тому числі і царі та королі. Якщо ж цар відходить від правди, то й управляти державою не має права, бо народ є сувереном влади, і сила народу – у владі [2].

Серед просвітителів того часу в Україні чільне місце належало гуманісту, поету, філософу Григорію Савичу Сковороді. Філософія Григорія Сковороди зводилася до основної ідеї: суть людини – це дух, думка і серце. Тому шлях до ідеального суспільства пролягає через серце людини, її мораль, самовиховання, творчу працю [3; 5; 7].

Початок XIX ст. – це період коли в Україні набула поширення західноєвропейська філософія, зокрема німецька. Теорії представників німецького ідеалізму та романтизму, зокрема Канта, Фіхте, Шеллінга, Гегеля стали дуже популярними в Україні. Адже українці одними з перших прийняли ці ідеї і стали їх популяризувати.

Уже в 1840-х роках в Україні сформувалося два головних напрями (підходи) в суспільно-політичній думці, це – ліберально-демократичний і революційно-демократичний [2; 3; 10].

Ідеологами ліберально-демократичного напрямку були Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Володимир Антонович, Михайло Драгоманов та ін., а революційно-демократичного – Сергій Подолінський, Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Микола Гулак та ін. Таке ж розмежування на два провідних напрями, зокрема ліберально-демократичний і революційно-демократичний, виявилися і в діяльності першої таємної політичної організації в Україні – Кирило-Мефодіївському товаристві (братстві) [1–3; 5].

Кирило-мефодіївцям були притаманні три головні ідеї: соціальної і національної рівності, українського визволення і слов'янофільство. В основі їх світогляду були два основних орієнтири – християнство і романтизм. Вони вважали, що нація – це духовна єдність і в її основі лежить народний дух, яка є рушійною силою історії [18].

Тарас Шевченко (1814–1861), на протиположному напрямку мефодіївців відстоював революційно-демократичні позиції. Він, у силу свого соціального становища – виходець із селян-кріпаків, який зазнав усіх утисків і зневаги підневільного існування, ненавидів самодержавно-кріпосницький лад. Його революційні погляди вперше відображені в «Кобзарі»

[21] та поемі «Гайдамаки», в яких він безкомпромісно засуджує самодержавство і феодално-кріпосницьку систему, і закликає народ до боротьби за свободу. Шевченко вбачав зразок демократизації державно-політичного ладу в республіканському устрої Сполучених Штатів Америки.

Українському відродженню, посиленню національного руху сприяло загальноєвропейське захоплення романтизмом і дуже важлива роль у цьому процесі належала культурним діячам Слобідської України. Вони, на початку XIX ст., дуже активно видавали українські книжки, безпосередньо зверталися до народних джерел. У Харкові на той час утворилася спільнота в яку входили літератори, публіцисти, історики, етнографи, зокрема Гулак-Артемівський, Квітка-Основ'яненко, Рославський, Лук'янович, Метлинський, Кухаренко, Корнецький, Корсунь, Писаревський та ін.

Вирішення важливої проблеми національного відродження, і на цьому варто наголосити, сприяла діяльність вчених Харківського, а з часом і Київського університетів. Серед української інтелігенції саме кирило-мефодіївці мають велике значення, адже саме вони піднімають рівень творчості до зразків європейської культури і науки [2; 5; 7].

Більшість своїх зусиль Український народ докладає на відродження своєї державності, культурної спадщини, духовного слов'янського світу. Соціальні, культурні, історичні, літературні запозичення – важлива умова історичного прогресу народу, і в цьому позиція Пантелеймона Куліша поєднується з позицією Тараса Шевченка, яскравим і зрозумілим проявом якої є вираз «І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь» [9].

Із середини XIX ст. почався інтенсивний, бурхливий розвиток соціально-політичних наук, пов'язаний з іменами таких учених, як Огюст Конт, Герберт Спенсер, Макс Вебер, Лестер Уорд, Еміль Дюркгейм та ін.

У цей період в історії становлення, функціонування та розвитку української суспільно-політичної думки визначне місце належить творчості письменників і революційних демократів Михайла Драгоманова, Сергія Подолінського, Михайла Павлика, Івана Франка, Лесі Українки та ін. Провідною течією українського суспільно-політичного життя 1860–1870-х років стала ідеологія революційного народництва, представниками якої були – Павло Аксельрод, Андрій Шеляров, Микола Кибальчич та ін.

Іван Андрущенко, аналізуючи погляди народників і соціалістів на походження держави, її суть і зміст, історичне минуле України, дійшов висновку, що зміни в системі соціально-економічних і політичних відносин може здійснити лише революція. Тому що ні реформи, ні просвітництво не дадуть волі і незалежності ні селянину, ні робітнику. Автор вважав, що рушійною силою соціальної революції є селянство, його згуртованість і працьовитість, його патріотичність тощо. Він вбачав ідеальне суспільство у тому, що народ (українці) має стати до влади і керувати державою, створювати органи самоуправління, вести всі господарські справи, розвивати народні звичаї і зберігати народні традиції. Його позиція в

державному устрої була чітка: відродження традицій запорозьких козаків, суверенність і державність України, створення общин, а з них – федерації общин всієї України, входження України до європейської федерації держав на суверенних рівноправних засадах, свобода дій в економічній, політичній і культурній сферах [2; 5; 10].

Водночас на Київщині, Слобожанщині, Полтавщині та в інших регіонах України почали створювати просвітницькі і народницькі громади й осередки. Осередками освіти стали школи. Українська соціально-політична думка була спрямована на підтримку та розвиток національного руху за встановлення власної державності, яка відображала перехід українського національно-визвольного руху від стадії культурного українофільства і просвітництва до активізації боротьби за визволення народу з-під гніту поміщиків і капіталістів [5; 10].

Збереження і розвиток національної культури, усталеність культурних традицій, функціонування етнічних спільностей неможливі без збереження і розвитку мови народу. Саме до таких висновків дійшли відомі українські мислителі Олександр Потебня, Іван Огієнко та ін.

Олександр Потебня (1835–1891) філософ, лінгвіст висловив думку, що мова – це засіб творення свідомості, а не тільки засіб визначення думки. Йдеться про творення свідомості саме етносу, а не когось іншого. Тому, що мова виростає з глибин народного духу, в тому числі з глибин позасвідомого [10; 12; 19]. Адже у мові закладено глибинні основи національної культури, самосвідомості, самобутності народу. Культурне успадкування, як засіб зв'язку між поколіннями народу, можливе лише через мову.

Такі ж думки відстоював і Іван Огієнко лінгвіст, філософ. Він наголошував, що мова – це форма національної організації, душа кожної національності, це форма культурного життя, виступає як певний орган культури, традиції, вона є ознакою національного визначення. Поки живе мова – житиме й народ як національність [5; 20].

На початку ХХ ст. з'явилися нові політичні партії та прогресивні рухи, які почали об'єднувати українські активні сили. У цей час важливою обставиною, що прискорила процес національно-політичної активізації мас, у тому числі й української буржуазії, стало створення потрібної соціальної ситуації, яка свідчила про назрівання демократичної революції.

З'явилися політичні партії і рухи, які ставили за мету створення суверенної держави Україна. Проблеми самостійності та державності Українського народу займають значне місце в процесі Української національно-демократичної революції 1917–1920 рр. Представники прогресивної інтелігенції – вчені, письменники, політичні діячі, а саме Володимир Винниченко, Михайло Грушевський, Борис Крупицький, Вячеслав Липинський, Павло Христюк, Микола Хвильовий, Симон Петлюра, Юрій Коцюбинський, Володимир Затонський та інші активно включилися у розроблення проблеми державності в Україні, відстоювали ідеї її суверенності, соборності і самостійності. Погляди політичних діячів і прогресивної інтелігенції відображали прагнення й інте-

ресу широких народних мас і прогресивних політичних сил [3; 18].

Уже в 1920-х роках чітко намітилася тенденція до політизації громадського наукового життя в Україні. Але хвилю українізації, яка сприяла активному розвитку політичної думки та суспільного життя в Україні, на початку 1930-х років призупинило сталінське керівництво. Упередженість щодо гуманітарної освіти, гуманітарної культури та гуманітарних цінностей (закриття гуманітарних факультетів в університетах є досить показовим фактом) – це особлива, специфічна риса ленінсько-сталінсько-марксистського, так званого російського світогляду кінця ХІХ ст.

У 1930-х роках, вся суспільствознавча освіта й наука серед населення втратили свою актуальність і підтримку з боку держави. Відбулося ідеологічне перетворення радянської держави. Суспільствознавча освіта й наука перетворилися в активний засіб апологетики радянської суспільно-політичної системи, безапеляційне виправдання постфактум рішень, які приймала партійно-державна номенклатура. Зазначене пояснює те, що в СРСР аж до другої половини 1980-х років суспільно-політична наука тлумачилася як антимарксистська, буржуазна псевдонаука. Будь-які намагання створити марксистсько-ленінську політичну науку успіху не мали і жодної проблеми не вирішували [6]. Після перемоги у війні над нацистською Німеччиною населення радянської держави сподівалося на певні поступки з боку командно-адміністративної системи управління в усіх сферах діяльності суспільства, зокрема економічного, політичного та культурного життя країни.

Проте, сталінське керівництво, стурбоване прагненням певних прошарків суспільства, основою яких була інтелігенція, до лібералізації існуючого ладу, спрямувало свої зусилля на консервацію та збереження у СРСР тоталітарного режиму. Культ Сталіна посилювався, відбулося напруження обстановки щодо несприйняття всього, що не вписувалось у рамки офіційної державної доктрини, це спостерігалося в кожній союзній республіці, зокрема й в Україні. Для посилення старих радянських порядків і збереження особистої влади Сталін вдався до активної, потужної агітації, пропаганди та застосування терору. Основний, цілеспрямований ідеологічний удар сталінізм спрямував на Україну, оскільки в період нацистської окупації Українська республіка найбільше зазнала безпосереднього впливу західного «способу життя» [15].

У 1940–1950-х роках український національно-визвольний рух був представлений, насамперед Організацією українських націоналістів (ОУН), яка заснована 3 лютого 1929 р. у Відні для відновлення соборної, незалежної держави на всіх українських етнічних землях. Головою ОУН обрали Є. Коновальця (очоловав до 1938 р.). Після загибелі Є. Коновальця, на чолі організації став А. Мельник. Лібералізація політичних відносин і політичної думки у СРСР та УРСР була пов'язана із закінченням сталінського режиму та періодом хрущовської «відлиги». Однак, вже на початку 1960-х років керівництво держави як

партійне, так і політичне, почало відходити від критики сталінського режиму. Причому наголошувалося, що офіційна політична думка та наука повинна спрямовуватись не на критику попереднього Генерального секретаря ЦК КПРС та його політику, а насамперед на дослідження досвіду соціалістичного і комуністичного будівництва [16].

У 1950–1970-х роках – як своєрідна реакція на хрущовську «відлигу», що прийшла на зміну жорстких сталінських репресій, зародився та широко поширився у СРСР дисидентський рух. Зародившись ще у Середньовіччі, поняття «дисидент» (від *лат. dissidere*, *англ. Dissenters* – інакодумець, людина-відступник, погляди якої відрізняються від загальноприйнятих і закріплених у суспільстві). Це поняття вживалося для характеристики осіб, які не дотримувалися обрядів або протистояли домінуючій у певній країні релігії. З часом дисидентами почали називати переважно тих, хто сповідували відмінні від офіційно встановленої позиції політичні ідеї [16].

У 1980-ті роки проявилася суспільно-політична криза в СРСР, що суттєво загострила потребу реформування усіх сфер суспільного життя. Михайло Горбачов, який у 1985 р. обійняв посаду Генерального секретаря ЦК КПРС, посіяв у народних масах ілюзорну надію на реальність позитивних змін і зрушень у країні. Розпочатий під його керівництвом процес оновлення одержав назву «перебудова», метою якої проголошувалося досягнення оновленого, демократичного, гуманного соціалізму [10]. Частина так званої реформаторської партійно-радянської еліти сподівалася шляхом певних перетворень в усіх сферах життєдіяльності держави, подолати кризу, посилити темпи економічного розвитку та зберегти на міжнародній арені за СРСР статус наддержави. Однак ця «перебудова», здійснювалася бюрократичними методами, тому й переросла у справжню революцію. Неочікуваний для реформаторської частини саморозпад радянського державного устрою супроводжувався потужним піднесенням національно-визвольного руху у республіках [18].

Нині зростає інтерес до історичного минулого нашого народу, постають питання про повернення до витоків української державності та формування національної свідомості і гідності громадянина-патріота суверенної, незалежної Української держави. Виникає потреба у вивченні історії української держави, історії її народу, пошуку місця українського етносу в історії розвитку людства. Реалізація цих завдань не можлива без опанування знаннями про історію свого народу, своєї країни, своєї держави.

Український народ, відновлюючи свою державність, отримав змогу повернути власну історію, свою національну пам'ять, які століттями спотворювалися. Зараз вкрай важливо зрозуміти як так сталося, що у глобалізованому світі XXI ст., коли пам'ять про дві криваві світові війни ще жива, стала можливою збройна агресія небачених з 1939 року масштабів. Всі аналогії з політикою і діями нацистської Німеччини майже столітньої давнини не можуть, і не дають відповіді на болючі запитання про її причини, хоча деякі асоціації щодо наслідків уже проглядаються.

Зрозуміло, що сучасна російсько-українська війна – перша в історії людства, яка відбувається за інших технологічних умов сучасної цивілізації: існування соціальних мереж, мобільних телефонів, з яких можна керувати супутниками, самих супутників, з яких видно все на планеті Земля, атомних електростанцій, ударно-розвідувальних дронів тощо. Сучасна війна яка триває в Україні, це зовсім інша війна, ніж коли-небудь було. Збройна агресія Росії проти України дуже промовисто говорить про те, що чекатиме цього та в майбутньому й інших агресорів, якщо вони все ж таки з'являться після неминучої поразки Росії [14].

Можемо назвати багато причин цієї війни: політичних, соціальних, економічних, демографічних, психологічних і технічних. Але здається, що в їх суті лежить те, що Росія наглухо застрягла у минулому. У той час, коли весь світ розвивається, навіть не зважаючи на криваві теракти і локальні конфлікти на основі релігійної чи етнічної ненависті, Росія пішла назад.

У Європі ще й досі існує чимало різних сепаратистських рухів, організацій, але ще нікому не приходило в голову вирішувати подібні питання «килимовими» бомбардуваннями. Світ мав би зробити певні висновки, але цього поки не відбулося [14]. Більше того, рік за роком розрив між ментальністю творення світу майбутнього і нескінченими «безсмертними полками» минулого стають все очевиднішими.

Статті російських горе-«істориків» здавалися чимось дивним, поки не з'ясувалося, що своїми «історичними здобутками» вони закладали ідеологічні підвалини сучасної війни, яка стала одним гігантським злочином проти людяності. Невипадково, коли Путін пояснює агресію, використав наратив про начебто створення України Леніним [14]. Неспроможний реально бачити минуле, неспроможний бачити і майбутнє, він вирішив не дати зробити цього й іншим. Але саме ця неспроможність і призвела до прямо протилежного результату. Росія не тільки зазнала небачених втрат у людському ресурсі і військовій техніці, але й стала країною-ізолюмом у цивілізованому світі. І кожен прожитий день все більше поглиблює прірву, яку російські «силовики» викопали для своєї країни. Що стосується глобального світу – то і він стане іншим як на Заході, так і на Сході [13].

Широкомасштабна збройна агресія Росії проти України вплинула і на політичні процеси у нашій країні. Цей вплив визначається не лише такими обмеженнями, як: призупинення виборів до органів влади всіх рівнів; заборона на проведення референдумів, демонстрацій, мітингів тощо; утворення військових адміністрацій, але існують чимало інших важливих чинників, обумовлених війною, які вже сьогодні трансформують внутрішньополітичний простір України, створюючи різні сценарії його розвитку у майбутньому. Сьогодні постають питання: як змінюється мапа політичних акторів? Яких визначальних перетворень зазнає політичне поле нашої країни? Якою буде політична Україна після війни? Як не лише не послабити, але й в умовах війни та дії обмежень воєнного стану продовжувати розвивати

демократичні інститути в Україні, у тому числі з урахуванням набуття Україною статусу кандидата на членство в Євросоюзі?

Висновки. Таким чином, сучасний досвід показує, що будь-яка країна може досягнути успіхів у своєму розвитку за умови, якщо вона має власну суспільно-політичну думку, засновану на людських цінностях, які поділяє більшість суспільства.

Стимулюючи певні позитивні зміни в суспільній свідомості, за рахунок сучасної освіти й ідейного впливу на людину, вона роз'яснює сенс процесів, які відбуваються в суспільстві, дає змогу усвідомити цілі та завдання розвитку держави, її життєздатність, наявність зв'язку з національними цінностями, з психологією і світоглядом нації.

Будь-яка демократична держава, яка має сучасну, реальну загально визнану систему світогляду, ідеологічну доктрину, що визначає систему економічних, політичних, правових і культурних цінностей, ідей і цілей, у реалізації яких представлена перспектива розвитку суспільства. Така доктрина завжди формується на базі збігу основних інтересів більшості соціальних груп населення з конституційним забезпеченням прав меншості.

У сучасних реаліях функціонування нашого суспільства, його метою є перемога у війні з агресором та створення ринкового, демократичного громадянського суспільства.

Список літератури

1. Афонін Е. Історія політичної думки. Львів: Новий Світ-2000, 2014. 486 с.
2. Бевз Т. Політичні ідеї та ідеали українців у період середини XVIII – середини XIX століть. Київ: Парлам. вид-во, 2016. 656 с.
3. Горбатенко І. А. Політична наука і освіта в Україні: передумови виникнення, процес становлення, перспективи розвитку: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. Київ, 2007. 20 с.
4. Горлач М. І., Кремень В. Г. Політологія: наука про політику: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 840 с.
5. Джерела соціально-політичних учень в Україні / Бердянський держ. педагог. ун-т ім. Осипенко. URL: <https://studfile.net/preview/2227476/page:8/>
6. Дем'янчук О. П. (2015). Політична і громадянська освіта як політичний інститут: потреба формування в Україні. Київ: Гілея, 516 с.

7. Дещинський Л. Історія України та її державності. Львів: Бескид Біт, 2005. 368 с.

8. Здіорук С. І. Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи. Київ: НІСД, 2014. 124 с.

9. Іванченко Р. П. Історія без міфів: бесіди з історії української державності. Київ: Укр. письменник, 1996. 336 с.

10. Історія політичної думки України: підручник / за заг. ред. Н. М. Хоми; [І. Вдовичин, І. Вільчинська, Є. Перегуда та ін.]. Львів: Новий Світ-2000, 2017. 632 с.

11. Карасевич А. О. Київська Русь: історія політичної думки та її джерела. Київ: Наук. світ, 2016. 215 с.

12. Козирев М. П. Політична психологія: навч. посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 648 с.

13. Колодій А. Предметне поле політичної науки в сучасний період. Київ: Парлам. вид-во, 2016. 656 с.

14. Корсунський С. Причини і наслідки війни Росії проти України: що буде далі? *Радіо Свобода*. 6.03.2022.

URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/rosiya-viyna-ukrayina-shcho-dali/31739012.html>

15. Курас І. Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення. Київ: Генеза, 2004. 734 с.

16. Михальченко М. Політична проблематика у радянському суспільствознавстві (1922– 1991). Київ: Парлам. вид-во, 2016. 656 с.

17. Печенюк І. С. Освіта на українських землях (IX – середина XV ст.). *Актуальні проблеми філософії освіти*: матер. наук.-метод. семінару кафедри філософії, 15 грудня 2011 р. Київ: НУОУ, 2011. С. 26–32.

18. Рябов С. Г. Політична наука в Україні ХХІ століття: стан та перспективи розвитку: дослідження / Навч.-метод. центр “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”. Київ, 2005. 103 с.

19. Соціологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [В. І. Волович, М. І. Горлач, В. Г. Кремень та ін.]. 6-те вид. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 808 с.

20. Хома Н. В. Політична думка ХХ – початку ХХІ століть: методологічний і доктринальний підходи: підручник (в 2-х т.) / кол. авторів. Львів: Новий Світ-2000, 2017. Т. 2. 235 с.

21. Шевченко Т. Г. Кобзар. Київ: Кристал Бук, 2023. 480 с.